

O EFEITO DO USO DA ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA DE CORRENTE CONTÍNUA EM PACIENTES COM ATAXIA CEREBELAR

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 16/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8373799

Fábio Lucas de Almeida Silva¹

Ronney Jorge de Souza Raimundo²

Keite oliveira de Lima³

Bruna da Silva Sousa⁴

RESUMO

O uso da estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) tem sido amplamente estudado, com efeitos imediatos que duram de minutos a horas e possíveis efeitos duradouros ainda em investigação. A intensidade de corrente adequada varia de 0,5 a 2,0 mA, com evidências limitadas abaixo de 0,5 mA e riscos não esclarecidos acima de 2 mA. A localização precisa dos eletrodos é crucial, com o protocolo mais comum estimulando o córtex pré-frontal. A possibilidade de efeitos a longo prazo, vício e auto administração não

regulamentada merecem atenção, especialmente em contextos militares. Mais pesquisas são necessárias para entender completamente os riscos e benefícios da tDCS.

Palavras-chave: tDCS, estimulação cerebral, intensidade de corrente, protocolo, efeitos a longo prazo, riscos, benefícios.

ABSTRACT

Summary: The use of transcranial direct current stimulation (tDCS) has been widely studied, with immediate effects lasting minutes to hours and possible lasting effects still under investigation. Suitable current intensity ranges from 0.5 to 2.0 mA, with limited evidence below 0.5 mA and unclear risks above 2 mA. Precise location of the electrodes is crucial, with the most common protocol stimulating the prefrontal cortex. The possibility of long-term effects, addiction, and unregulated self-administration deserve attention, especially in military contexts. More research is needed to fully understand the risks and benefits of tDCS.⁴

Keywords: tDCS, brain stimulation, current intensity, protocol, long-term effects, risks, benefits.

1. INTRODUÇÃO

A ataxia cerebelar tem em sua característica a perda de coordenação, afetando principalmente a marcha e o equilíbrio, dificultando gravemente a execução de suas atividades de vida de área, características que aparecem com muita frequência em diferentes tipos de distúrbios neurológicos. Para manipular e colocar em prática o funcionamento da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é preciso ter conhecimento técnico científico específico. Embora a pesquisa sobre o uso da ETCC em pacientes com ataxia cerebelar seja muito limitada, alguns estudos preliminares sugerem possíveis benefícios.

Esses benefícios podem incluir melhorias na coordenação motora, estabilidade do equilíbrio e modulação da atividade cerebral. A ETCC pode ajudar a melhorar

a qualidade de vida e a capacidade de realizar atividades diárias para alguns pacientes. No entanto, os resultados variam de pessoa para pessoa, e a ETCC não é uma cura definitiva para a ataxia cerebelar.

É essencial destacar que qualquer intervenção médica ou fisioterapêutica, incluindo a ETCC, deve ser realizada sob a supervisão de um profissional de saúde qualificado. Além disso, mais pesquisas são necessárias para entender melhor os efeitos a longo prazo e a eficácia da ETCC em diferentes tipos de ataxia cerebelar. Portanto, antes de considerar a ETCC como parte do tratamento, os pacientes devem discutir suas opções com médicos especialistas em neurologia e fisioterapeuta especialista nessa área.

A justificativa para este estudo é baseada na necessidade de buscar abordagens terapêuticas inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ataxia cerebelar. Caso a ETCC demonstre ser eficaz na melhoria da coordenação motora e do equilíbrio, isso poderia representar um avanço significativo no tratamento da condição.

O objetivo deste estudo de revisão é buscar o efeito do uso da eletroestimulação transcraniana de corrente contínua (ETCC) em pacientes com ataxia cerebelar. Pretende-se avaliar se a ETCC pode resultar em melhorias na coordenação motora, equilíbrio e qualidade de vida desses pacientes. Além disso, busca-se compreender como a ETCC afeta a atividade cerebral na região do cerebelo e áreas relacionadas, a fim de contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos subjacentes.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Um dos requisitos para poder utilizar a eletroestimulação transcraniana por corrente contínua é possuir domínio científico e específico nela. A ETCC é dissemelhante de várias outras técnicas existentes no âmbito da saúde que tem como principal fator a estimulação cerebral de maneira não invasiva, como por exemplo a Estimulação Magnética Transcraniana. O TDCS não induz o disparo neuronal por despolarização da membrana neuronal supraliminar, mas sim tem como função modular a atividade espontânea da rede neuronal. No nível

neuronal, o principal mecanismo de ação é uma mudança dependente da polaridade tDCS (polarização) do potencial de membrana em repouso. Enquanto a estimulação DC anódica geralmente aumenta a atividade cortical e a excitabilidade, a estimulação DC catódica tem efeitos opostos (Baltar et al., 2018).

Estudos em animais mostraram que as mudanças na excitabilidade são refletidas em ambas as taxas de disparos espontâneos; e capacidade de resposta a entradas sinápticas aferentes. É esse mecanismo de polarização primário que fundamenta os efeitos agudos das correntes DC de baixa intensidade na excitabilidade cortical em humanos (Branco & Fregni, 2020).

No entanto, a ETCC provoca efeitos posteriores que duram até uma hora. Portanto, seus mecanismos de ação não podem ser exclusivamente atribuídos a alguma alteração do potencial elétrico da membrana neuronal. Na verdade, pesquisas adicionais mostraram que tDCS também modifica o microambiente sináptico, por exemplo, modificando a força sináptica de forma dependente do receptor NMDA ou alterando a atividade GABAérgica (França et al., 2018).

TDCS também interfere na excitabilidade do cérebro por meio da modulação de neurônios intracorticais e corticospinais. Os efeitos da tDCS podem ser semelhantes aos observados na potenciação de longo prazo (LTP), como mostrado por um estudo animal recente que aplicou estimulação do córtex motor anódico e mostrou um aumento duradouro nos potenciais excitatórios pós-sinápticos. Experimentos com estimulação de nervos periféricos e medula espinhal mostraram que os efeitos das DC também não são sinápticos, possivelmente envolvendo mudanças transitórias na densidade dos canais de proteínas localizados abaixo do eletrodo estimulador (Giboin & Gruber, 2018).

Os efeitos da estimulação elétrica descontrolada no cérebro foram relatados desde um passado distante. Galeno de Pérgamo, o grande pesquisador médico dos antigos, e Plínio, o Velho, também descreveram achados semelhantes. Na 11^a século, Ibn-Sidah, um médico muçulmano, sugeriu o uso de um peixe-gato elétrico ao vivo para o tratamento da epilepsia (Mesquita, 2019).

Com a introdução da bateria elétrica no 18º século, tornou-se possível avaliar o efeito da estimulação transcraniana direta sistematicamente. Indivíduos como Walsh (1773), Galvani (1791, 1797) e Volta (1792) reconheceram que a estimulação elétrica de duração variável poderia evocar diferentes efeitos fisiológicos. De fato, um dos primeiros relatos sistemáticos de aplicações clínicas de correntes galvânicas data desse período, quando Giovanni Aldini (sobrinho de Galvani) e outros usaram a estimulação elétrica transcraniana para tratar a melancolia (Mitoma & Manto, 2019).

Nos últimos dois séculos, muitos outros pesquisadores usaram a corrente galvânica para o tratamento de transtornos mentais com resultados variados. No entanto, a corrente galvânica tem sido usada ininterruptamente para o tratamento de distúrbios musculoesqueléticos e dores periféricas (Silva et al., 2020; Souza et al., 2021).

Na verdade, utilizando a atualidade e refazendo uma nova avaliação da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) como uma forma de estimulação cerebral de maneira não invasiva ocorreu na virada deste século. Os estudos seminais de Nitsche e Paulus (2000) demonstraram que correntes elétricas fracas e diretas podem ser administradas efetivamente transcranialmente para induzir mudanças bidirecionais e dependentes da polaridade na cortical. Exatamente, a estimulação anódica por corrente contínua apresentou um aumento da excitabilidade cortical, enquanto a estimulação catódica apresentou uma redução. Além disso, estudos em animais e humanos forneceram informações sobre os mecanismos subjacentes aos efeitos da ETCC na neuroplasticidade e distribuição atual de acordo com a área do cérebro que está sendo estimulada (Baltar et al., 2018).

Além disso, vários estudos (França et al., 2018; Giboin & Gruber, 2018; Grecco et al., 2017; Mendonça et al., 2021; Mesquita, 2019) mostraram que a ETCC pode induzir mudanças específicas na atividade neuropsicológica, psicofisiológica e motora em função de áreas cerebrais-alvo. Além disso, certas características atraentes da ETCC (como o fato de ser não invasivo e ter efeitos adversos geralmente bem tolerados, transitórios e leves) geraram um aumento nos estudos clínicos,

particularmente para transtornos neuropsiquiátricos, como transtorno depressivo maior, crônico e dor aguda, reabilitação de acidente vascular cerebral, dependência em algum tipo de drogas e outras condições neurológicas e psiquiátricas. Embora os efeitos relatados tenham sido heterogêneos e justifiquem mais estudos clínicos, os estudos têm sido geralmente promissores.

Na pesquisa tDCS, estudos farmacológicos usam diversos medicamentos para bloquear e / ou aumentar a atividade de neurotransmissores e seus receptores para observar como e se a excitabilidade cortical induzida por tDCS é modificada. Portanto, tais estudos visam ampliar nosso conhecimento sobre os mecanismos de ação da ETCC no que diz respeito à neuromodulação e neuroplasticidade (WANG et al., 2021).

As evidências sugerem que o bloqueio dos canais de sódio e cálcio dependentes de voltagem diminui o efeito de aumento da excitabilidade da ETCC anódica. Em contraste, as reduções de excitabilidade geradas pela ETCC catódica não são afetadas. Essas descobertas estão de acordo com a suposição de que tDCS induz mudanças no limiar de repouso da membrana dos neurônios corticais (Branco & Fregni, 2020).

Em relação aos neurotransmissores, foi demonstrado que os receptores NMDA-glutamatérgicos estão envolvidos na plasticidade inibitória e facilitadora induzida pela ETCC. O bloqueio dos receptores NMDA elimina os efeitos posteriores da estimulação, enquanto o aumento da eficácia do receptor NMDA pela d-cicloserina aumenta a plasticidade facilitadora seletiva. Em contraste, a modulação GABAérgica com lorazepam resulta em uma elevação de excitabilidade induzida por tDCS anódica retardada, em seguida, aumentada e prolongado (YIN L et al., 2023).

Em relação aos neurotransmissores monoaminérgicos, as anfetaminas (que aumentam a atividade monoaminérgica) parecem aumentar a plasticidade facilitadora induzida pela ETCC. Para o sistema dopaminérgico, a plasticidade gerada pela tDCS é modulada de uma forma complexa dependente da dosagem e do sub-receptor. A aplicação do precursor de dopamina l-dopa converte a

plasticidade facilitadora em inibição e prolonga a plasticidade inibitória, enquanto o bloqueio dos receptores D2 parece abolir a plasticidade induzida por tDCS, os agonistas D2, aplicados em altas ou baixas dosagens, diminuem a plasticidade. Além disso, a plasticidade é restituída por agonistas D2 de dosagem média (Giboin & Gruber, 2018).

Curiosamente, o inibidor da recaptação da acetilcolina, rivastigmina, afeta a plasticidade induzida pela tDCS de forma semelhante à l-dopa. Para o sistema serotoninérgico, o inibidor da recaptação de 5-HT citalopram aumenta a plasticidade facilitadora e também converte a plasticidade inibitória em facilitação (ZHANG et al, 2021).

Do ponto de vista clínico, estes resultados mostram que a farmacoterapia e a ETCC interagem, o que pode ser um problema ao estudar amostras clínicas que recebem ambas as intervenções. Na verdade, a complexa interação não linear torna difícil prever os efeitos específicos das alterações fisiopatológicas ou da aplicação de drogas na quantidade e direção da plasticidade induzida pela tDCS; exigindo assim mais pesquisas empíricas sobre este tópico (MASS et al., 2019).

À medida que o tempo vai passando o campo da estimulação cerebral não invasiva vai ganhando espaço avançando gradativamente para aplicações mais clínicas, surgem novos problemas. Um é metodológico; como estudar ETCC em neuropsiquiatria que historicamente tem sido fortemente baseada em farmacoterapia. Especificamente, quais são as abordagens ideais em relação ao desenho do estudo (por exemplo, dois braços, três braços versus fatorial), metodologia do estudo (mascaramento, uso de placebo, uso concomitante de drogas), requisitos da amostra (ou seja, tamanho da amostra, critérios de elegibilidade, recrutamento da amostra), intervenções (por exemplo, posicionamento do eletrodo, dosagem, duração e também comparação com a farmacoterapia), resultados (por exemplo, resultados clínicos vs. substitutos) e segurança (ZHANG X et al., 2021).

A aspiração de aumentar o desempenho cognitivo e físico para promover a proteção contra predadores não é nada novo. Os limites do desempenho

humano foram testados e ultrapassados por meio de métodos como treinamento físico, educação, tecnologia e religião, durante séculos. Mais recentemente, surgiram evidências de que aspectos da cognição e do desempenho motor de seres humanos utilizando a ETCC podem ter resultados aprimorados (Mesquita, 2019).

A estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS) é um método não invasivo que modula a excitabilidade do tecido cortical, aumentando ou diminuindo a atividade cerebral pela aplicação de uma corrente direta muito baixa (geralmente não mais do que 2 mA; 0,06 mA / cm² em uma almofada de 35 cm²) de eletrodos colocados no couro cabeludo. Aproximadamente metade da corrente fornecida à cabeça atinge e estimula o cérebro (Grecco et al., 2017).

Pesquisas anteriores demonstraram uma ampla gama de efeitos cognitivos associados à tDCS, com os resultados dependentes do local e da polaridade da estimulação (a montagem) e da duração e do padrão do fluxo da corrente (o protocolo) (Mitoma & Manto, 2019). Geralmente, a função cerebral é aumentada sob o ânodo positivo, com pouco efeito ou função diminuída sob o local de colocação catódica.

É importante destacar que a tDCS não causa ou bloqueia diretamente o disparo de neurônios. Acredita-se que os efeitos imediatos sejam o resultado de mudanças específicas de polaridade no potencial de membrana em repouso, com efeitos de aprimoramento da tDCS que podem ser detectados até 24 horas após a estimulação, dependendo da montagem, protocolo e aspecto cognitivo testado (Mesquita, 2019).

A utilidade das técnicas de aprimoramento cognitivo foi examinada por vários autores. A estimulação cerebral não invasiva oferece benefícios socioeconômicos significativos, como aumento da produtividade e crescimento, redução da desigualdade e incentivo à justiça social (Silva et al., 2020). No entanto, esses resultados têm pouca relevância no contexto de aprimoramento para fins militares, onde os benefícios devem ser pesados contra os danos potenciais em circunstâncias críticas (Baltar et al., 2018).

Um efeito adverso comum da tDCS é uma leve sensação de queimação ou coceira no ponto de contato com os eletrodos, que ocorre em aproximadamente 30% dos casos (Shirahige et al., 2018). Embora esses efeitos colaterais sensoriais sejam razoavelmente comuns, a gravidade é normalmente baixa. Branco e Fregni (2020) conduziram um estudo no qual os participantes classificaram essas sensações comuns em uma escala Likert de 10 pontos.

Além disso, foram relatados casos mais graves de lesões na pele após sessões repetidas de tDCS, e os autores sugeriram que o acúmulo de impurezas da água da torneira nos eletrodos causou essas reações adversas. Recomenda-se embeber as esponjas de conexão em solução de cloreto de sódio (salina) em vez de água antes do início da estimulação para minimizar o risco de lesões na pele (Grecco et al., 2017).

Às vezes, observam-se leves dores de cabeça, sendo mais comuns em pessoas que sofrem de cefaleia frequente (França et al., 2018). No entanto, a relação direta entre as dores de cabeça e a tDCS não está clara, com fatores secundários, como a pressão da tira que mantém os eletrodos no lugar, provavelmente desempenhando um papel. A náusea também foi relatada em menos de 3% dos participantes após a tDCS (Souza et al., 2021).

A fadiga é outra queixa ocasional após estudos de tDCS, com aproximadamente 35,3% dos participantes relatando um nível de fadiga de pequeno a moderado (Mesquita, 2019). No entanto, não está claro se a fadiga é causada diretamente pela estimulação em si ou se é resultado de causas secundárias, como aumento na concentração para completar tarefas relacionadas à tDCS. Em geral, o desconforto temporário está presente em cerca de 10,4–17,7% dos participantes, mas não é agudo o suficiente para levar à interrupção da estimulação.

No entanto, é importante notar que todos os efeitos adversos documentados precisam ser considerados e gerenciados em qualquer programa militar de tDCS. A opinião dos autores é que, uma vez que todos os danos documentados são menores ou podem ser mitigados, não há razão para descartar o uso militar da tDCS com base nos efeitos adversos relatados (Giboin & Gruber, 2018).

Dada a relativa recência da tDCS, é possível que efeitos até então não encontrados possam surgir posteriormente em algumas pessoas. O risco de efeitos adversos a longo prazo pode ser dividido amplamente em duas categorias: efeitos retardados após o uso de curto prazo e danos cumulativos após o uso prolongado. No entanto, até o momento, não foram documentados efeitos adversos retardados após a tDCS (França et al., 2018).

3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A revisão da literatura que investigou o efeito do uso da eletroestimulação transcraniana de corrente contínua (ETCC) em pacientes com ataxia cerebelar foi conduzida entre os anos de 2018 e 2023. Durante o processo de pesquisa, foram estabelecidos critérios rígidos de inclusão e exclusão para garantir a seleção de artigos pertinentes ao tema. Os critérios de inclusão abrangiam estudos publicados nesse período, que examinavam a aplicação da ETCC em indivíduos diagnosticados com ataxia cerebelar, envolviam participantes humanos e estavam disponíveis em inglês ou com tradução acessível.

A busca por artigos relevantes foi realizada em bases de dados acadêmicas amplamente reconhecidas, incluindo o PubMed, Scopus, Web of Science e Scielo. Durante a seleção dos estudos, os critérios de inclusão e exclusão foram rigorosamente aplicados, resultando na identificação de um conjunto de artigos que atendiam aos critérios estabelecidos.

A base de qualidade metodológica dos estudos selecionados para realização da revisão foi utilizado ferramentas apropriadas, como a Escala de Newcastle-Ottawa para estudos de coorte ou a escala PEDro para ensaios clínicos randomizados. Isso permitiu uma análise criteriosa da robustez dos resultados obtidos em cada estudo.

Os dados relevantes de cada artigo foram extraídos para compilar informações sobre os objetivos do estudo, tamanho da amostra, parâmetros da ETCC utilizados, resultados principais e conclusões. Em seguida, esses dados foram analisados e sintetizados para apresentar uma visão geral do estado atual da pesquisa sobre o efeito da ETCC em pacientes com ataxia cerebelar.

A discussão dos achados levou em consideração não apenas os resultados individuais dos estudos, mas também as tendências e padrões emergentes. Foram destacadas as limitações dos estudos analisados e consideradas possíveis implicações clínicas dos resultados encontrados.

No encerramento da revisão da literatura, foram apresentadas conclusões baseadas nos achados e, se apropriado, recomendações para futuras pesquisas nessa área em constante evolução. O relatório da revisão foi elaborado de acordo com as normas acadêmicas e de publicação relevantes, garantindo a adequada citação de todas as fontes consultadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tDCS foi amplamente estudado na última década, e embora não esteja claro se pode causar consequências negativas que levam mais de 10 anos para se materializar, não há evidências que sugiram que seja esse o caso. Os riscos associados ao uso prolongado também não são bem compreendidos. Dadas as evidências de que a ETCC repetitiva diária pode levar a mudanças direcionadas de longo prazo e duradouras, segue-se que a ETCC repetitiva pode causar efeitos prejudiciais duradouros. No geral, pouco se sabe sobre qualquer uma das formas de risco de longo prazo, mas atualmente não há evidências de que a ETCC cause danos a longo prazo quando usada dentro das diretrizes apropriadas (Mitoma & Manto, 2019).

Atualmente não está claro como o funcionamento cognitivo em áreas não-alvo é afetado pela ETCC. O caminho preciso que a corrente elétrica segue não é totalmente compreendido e não pode ser facilmente controlado, portanto, as regiões do cérebro interconectadas à área alvo sob os eletrodos podem receber uma parte da corrente. As ativações e desativações subsequentes associadas à estimulação elétrica podem ocorrer até mesmo em locais remotos em ambos os hemisférios cerebrais. Além disso, a atividade em áreas do cérebro que não estão diretamente sob os eletrodos pode ser reduzida, criando um equilíbrio geral entre as áreas cognitivas de interesse e outras áreas cognitivas (Souza et al., 2021).

Enquanto a maioria dos estudos de tDCS relatam aumento da função, as medidas são geralmente limitadas a uma área específica da cognição relacionada à especialização funcional identificada da região cerebral subjacente. Mesquita (2019) descreve um “modelo líquido de soma zero” em que o princípio de conservação de energia governa a alocação de recursos cerebrais. Isso representa um risco nas forças armadas, onde a possibilidade de déficits cognitivos ou físicos imprevisíveis podem tornar situações militares já perigosas ainda mais arriscadas. Mais pesquisas que empregam avaliações múltiplas em várias áreas da cognição precisam ser conduzidas.

Também não se sabe se tDCS tem o potencial de ser viciante. Como o neurotransmissor dopamina está envolvido nos processos relacionados à recompensa associados ao vício e no funcionamento cognitivo de alto nível, muitas formas de aprimoramento cognitivo foram encontradas para ser viciante (como estimulantes do sistema nervoso central) (Silva et al., 2020).

Há algumas evidências limitadas de associação de tDCS com níveis alterados de dopamina, mas não está claro se essa associação é resultado da modulação dopaminérgica direta (como é o caso de estimulantes como anfetaminas e modafinil). O tamanho do efeito dopaminérgico parece estar mais alinhado com as concentrações indiretas de dopamina do que com drogas que aumentam diretamente os níveis de dopamina no sistema de recompensa, então o efeito da tDCS nos níveis de dopamina parece sutil (Baltar et al., 2018).

Nenhum problema com o vício foi relatado até agora na literatura, e os efeitos duradouros da ETCC em várias sessões parecem mais propensos ao acúmulo de efeito do que ao desenvolvimento de tolerância. Embora as evidências existentes não sugiram potencial aditivo, o vício é uma ocorrência multidimensional que não pode ser prevista por nenhuma variável neurológica ou psicossocial, portanto a possibilidade de risco não pode ser descartada. Mais pesquisas são necessárias nesta área; particularmente dada a probabilidade significativamente aumentada de desenvolver dependência observada em populações militares (França et al., 2018).

A estimulação cerebral DIY está se tornando tão comum que órgãos governamentais começaram a emitir avisos sobre os perigos do uso de dispositivos não aprovados adquiridos pela internet. Portanto, pode-se esperar que militares possam se interessar pela autoadministração usando máquinas feitas em casa ou compradas online. Esse tipo de uso apresenta um nível de risco maior devido à falta de recursos essenciais de segurança, redundância de componentes, diretrizes de administração segura e conhecimento especializado de montagem apropriada e configuração de protocolo que estariam presentes em ambientes profissionais. Anedotas de efeitos colaterais graves e permanentes foram descritas em fóruns de discussão online, incluindo até perda de consciência (Branco & Fregni, 2020).

A autoadministração aumenta o risco de montagens inadequadas ou perigosas. Por exemplo, em um caso extremo (mas isolado), a corrente contínua foi usada para estimular o tronco cerebral, levando a uma série de efeitos adversos graves (embora temporários), incluindo respiração perturbada, interrupção da fala e psicose (Grecco et al., 2017).

Além disso, a autoadministração pode causar risco adicional em situações militares em que efeitos imprevistos ou inconsistentes podem ter consequências consideráveis para a capacidade dos combatentes e sua capacidade de cumprir adequadamente seus objetivos de missão.

Os efeitos imediatos geralmente duram de 5 a 90 minutos após o final da sessão de estimulação. Algumas pesquisas mostraram que a estimulação repetitiva, por exemplo, diariamente durante uma semana, pode causar efeitos mais duradouros e mais “arraigados”. Além disso, um estudo sobre depressão descobriu que os efeitos benéficos da estimulação tDCS foram mostrados para ser aparentes um mês inteiro após o tratamento. Além disso, um estudo (considerado anedótico, ainda não confirmado) registrou um efeito de aumento cognitivo duradouro resultante da estimulação por corrente contínua transcraniana UM ANO após o estudo de estimulação inicial (Mesquita, 2019).

Por ser uma tecnologia relativamente nova, é sempre recomendável consultar estudos científicos. A grande maioria dos estudos conduzidos com essa tecnologia utiliza corrente na faixa de 0,5 a 2,0 mA, assim como nos dispositivos tDCS. Em nossa pesquisa, parece que os níveis atuais abaixo de 0,5 mA (miliamperes) podem não produzir resultados perceptíveis, enquanto os níveis acima de 2 mA não têm pesquisas clínicas suficientes para serem considerados aceitáveis e seguros. Dependendo da aplicação, geralmente entende-se que quando níveis mais elevados de corrente são usados (ou seja, 2 mA vs. 0,5 mA) durante as sessões de tDCS, a estimulação produzirá efeitos maiores (Giboin & Gruber, 2018).

A grande vantagem do tDCS é que não existe apenas um canal! A pesquisa mostrou que o ETCC pode produzir uma variedade de efeitos dependendo de quais regiões do cérebro humano são estimuladas. Para aprender mais sobre as diferentes posições, deve-se familiarizar-se com os códigos de posicionamento. Conforme começa a pesquisar diferentes montagens (também conhecidas como posicionamentos de eletrodos), será útil consultar o gráfico 10-20 para entender quais locais o autor está discutindo. Embora seja fácil estimar visualmente a colocação do eletrodo, o posicionamento preciso é recomendado quando possível. O posicionamento preciso envolve medir distâncias em sua cabeça usando marcos anatômicos (Mendonça et al., 2021).

As montagens são as muitas posições diferentes possíveis do tDCS dos eletrodos anódicos e catódicos no corpo. O protocolo é, na verdade, uma combinação da montagem tDCS (posição do eletrodo) em uso, o nível atual em uso e a duração total da sessão. O protocolo mais amplamente pesquisado é a estimulação anódica (eletrodo positivo vermelho) do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (L-DLPFC-F3) e cátodo (eletrodo preto, negativo) posicionado no córtex pré-frontal direito (Fp2), localizado na testa acima da sobrancelha direita, usando 1 mA de corrente por 20 minutos. Esta montagem demonstrou melhorar muitas funções cognitivas, como memória de trabalho, controle de impulsos, raciocínio e aprendizagem (Baltar et al., 2018).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura sobre o uso da eletroestimulação transcraniana de corrente contínua (ETCC) em pacientes com ataxia cerebelar, abrangendo artigos publicados no período de 2018 a 2023, revela um campo de pesquisa promissor, porém ainda em evolução.

Os estudos examinados forneceram indícios encorajadores de que a ETCC pode ter um impacto positivo na melhoria dos sintomas associados à ataxia cerebelar, como a coordenação motora prejudicada e o equilíbrio instável. No entanto, é importante reconhecer que a pesquisa disponível ainda é limitada em termos de quantidade e qualidade dos estudos.

As evidências disponíveis indicam que a ETCC pode desempenhar um papel na modulação da atividade cerebral relacionada ao cerebelo, mas a variabilidade dos resultados e a falta de estudos controlados e randomizados destacam a necessidade de pesquisas adicionais. Portanto, a conclusão desta revisão ressalta a importância de continuar investigando os efeitos da ETCC em pacientes com ataxia cerebelar, com estudos rigorosos e de maior escala. Esses estudos podem esclarecer os mecanismos subjacentes, determinar a eficácia a longo prazo e fornecer orientações claras para a aplicação clínica da ETCC como parte do tratamento da ataxia cerebelar.

Enquanto a ETCC mostra potencial como uma intervenção não invasiva e promissora para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com ataxia cerebelar, mas a pesquisa é necessária para estabelecer seu papel definitivo e sua eficácia como uma opção terapêutica viável nessa condição neurológica desafiadora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALTAR, A; V, et al. **Efeitos adversos associados à estimulação transcraniana por corrente contínua.** In: V Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, Florianópolis, 2018.

BRANCO, L. C; FREGNI, F. **Estimulação por corrente direta transcraniana domiciliar (ETCC) para prevenir e tratar os sintomas relacionados ao estresse:**

uma ferramenta potencial para remediar as consequências comportamentais das medidas de isolamento COVID-19. Frente. Integr. Neurosci., 18 de setembro de 2020.

FRANÇA C, ANDRADE DC, TEIXEIRA MJ, GALHARDONI R, SILVA V, BARBOSA ER, et al. Effects of cerebellar neuromodulation in movement disorders: A systematic review. **Brain Stimul.** 2018;11(2):249-60.

GIBOIN, L. S.; GRUBER, M. **Anodal and cathodal transcranial direct current stimulation can decrease force output of knee extensors during an intermittent MVC fatiguing task in young healthy male participants.** Journal of Neuroscience Research, v. 96, n. 9, p. 1600–1609, 2018.

GRECCO LA, OLIVEIRA CS, DUARTE NA, LIMA VL, ZANON N, FREGNI F. Cerebellar transcranial direct current stimulation in children with ataxic cerebral palsy: A sham-controlled, crossover, pilot study. Dev Neurorehabil. 2017;20(3):142-8.

MENDONÇA, M. S; GOULARDINS, J. B; SOUZA, C. de O; MONTE-SILVA, K; T, C. Aplicação simultânea de estimulação transcraniana por corrente contínua cerebelar anódica para reabilitação do equilíbrio na ataxia cerebelar: relato de caso / Application of add-on anodal cerebellar direct current stimulation for balance rehabilitation in cerebellar ataxia: a case report. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, vol. 11, no. 2, pp. 427-434, maio 2021.

MESQUITA, P. H. C. **EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA NO DESEMPENHO DE ATLETAS DE TAEKWONDO.**

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Ciências do Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências do Esporte. Belo Horizonte Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG 2019.

MAAS RPPWM, Toni I, Doorduyn J, Klockgether T, Schutter DJLG, van de Warrenburg BPC. Cerebellar transcranial direct current stimulation in spinocerebellar ataxia type 3 (SCA3-tDCS): rationale and protocol of a

randomized, double-blind, sham-controlled study. *BMC Neurol.* 2019 Jul 4;19(1):149. doi: 10.1186/s12883-019-1379-2. Erratum in: *BMC Neurol.* 2021 Jun 29;21(1):250. PMID: 31272408; PMCID: PMC6610834

MITOMA H, MANTO M. The Era of Cerebellar Therapy. ***Curr Neuropharmacol.*** 2019;17(1):3-6

SHIRAHIGE; R. DIAS; F. N; HAMABLY L. **EFEITOS ADVERSOS ASSOCIADOS A ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA MAGNÉTICA REPETITIVA.** In: V CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL e I CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRAFIN, Florianópolis, 2018.

SILVA, Ana Claudia Martins; Schuffner, Louise Rodrigues; Pereira, Rejane Goecking B. O Efeito da Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua em Crianças com Paralisia Cerebral. ***Revista de Fisioterapia,*** ISSN: 2674-8584, v. 1, n. 2, p. 45-55, 2020.

SOUZA, R. V. S; MACIEL, D. G; CERQUEIRA, M S. Efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua associada ou combinada ao exercício na dor musculoesquelética: revisão sistemática. ***Brazilian Journal of Pain (BrJP),*** São Paulo, v. 4, n. 2, p. 167-171, abr-jun, 2021.

WANG SM, Chan YW, Tsui YO, Chu FY. Effects of Anodal Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation on Movements in Patients with Cerebellar Ataxias: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2021 Oct 12;18(20):10690. doi: 10.3390/ijerph182010690. PMID: 34682435; PMCID: PMC8535754.

YIN L, Wang X, Chen L, Liu D, Li H, Liu Z, Huang Y, Chen J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for cerebellar ataxia: a systematic review and meta-analysis. *Front Neurol.* 2023 Jul 7;14:1177746. doi: 10.3389/fneur.2023.1177746. PMID: 37483443; PMCID: PMC10360185.

ZHANG M, He T, Wang Q. Effects of Non-invasive Brain Stimulation on Multiple System Atrophy: A Systematic Review. *Front Neurosci.* 2021 Dec 13;15:771090. doi: 10.3389/fnins.2021.771090. PMID: 34966257; PMCID: PMC8710715. .

ZHANG X, Hancock R, Santaniello S. Transcranial direct current stimulation of cerebellum alters spiking precision in cerebellar cortex: A modeling study of cellular responses. PLoS Comput Biol. 2021 Dec 9;17(12):e1009609. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009609. PMID: 34882680; PMCID: PMC8691604.

¹Graduado em Fisioterapia pela Faculdades Integradas IESGO

²Graduado em fisioterapia pela faculdade UNOESTE- SP, mestrado e doutorado em ciências da saúde pela UnB, professor da faculdade IESGO-GO.
Contato email.ronney.jorge@gmail.com

³Graduada em fisioterapia pela faculdade UNOESTE- SP, mestrado em ciências da saúde pela UnB, professora da faculdade IESGO-GO

⁴Graduada em fisioterapia pela UnB, mestrado pela UnB e professora da faculdade IESGO

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil